

DISTORSIONES COGNITIVAS Y AUTOEFICACIA EN ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO

Cognitive distortions and self-efficacy in high performance athletes

DIXON M. YBARRA

Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Rafael Urdaneta.

Maracaibo, Venezuela.

Email: dixmyjob4@hotmail.com

Admisión: 08/07/2021

Aceptación: 25/07/2022

RESUMEN

La investigación buscó establecer la relación entre distorsiones cognitivas y autoeficacia en atletas de alto rendimiento a partir de Beck (1967) y Ruiz y Luján (1991) para las distorsiones cognitivas, y Bandura (1987, 2006) para la autoeficacia percibida. Fue un estudio descriptivo de campo, con diseño no experimental transeccional correlacional. Se abordó una muestra accidental de 100 atletas que asistían regularmente a los centros deportivos del estado Zulia. Se utilizó el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (1991) y la Escala de Autoeficacia hacia la práctica de actividad física de Bandura (2006), ambos con propiedades psicométricas consistentes. Los resultados señalaron una presencia alta de la distorsión de Recompensa Divina, seguida de Los Debería, las demás distorsiones mostraron muy baja presencia. Igualmente, se observó un nivel elevado de autoeficacia. Se obtuvo una relación baja e inversa, significativa, entre la Interpretación del Pensamiento y Razonamiento Emocional con la autoeficacia.

PALABRAS CLAVE: Distorsiones cognitivas, Autoeficacia, atletas de alto rendimiento

ABSTRACT

This research sought to establish the relationship between cognitive distortions and self-efficacy in high-performance athletes based on Beck (1967) and Ruiz and Luján (1991) for cognitive distortions, and Bandura (1987, 2006) for perceived self-efficacy. This was a descriptive field study, with a non-experimental transeccional correlational design. The study approached an accidental sample of 100 athletes who regularly attended sports centers in the state of Zulia. This study also used the Automatic Thinking Inventory of Ruiz and Lujan (1991) and Bandura's (2006) Self-Efficacy Scale for physical activity practice, both with consistent psychometric properties. The results indicated a high presence of the Divine Reward distortion, followed by The Should, while the other distortions showed a very low presence. Likewise, a high level of self-efficacy was observed. Results showed a low and significant inverse relationship between Thought Interpretation and Emotional Reasoning and self-efficacy.

KEYWORDS: Athletes, High Performance, Self-efficacy, Distortions

CÓMO CITAR EL ARTÍCULO: Ybarra, D. (2023). Distorsiones cognitivas y autoeficacia en atletas de alto rendimiento. *Sistemas Humanos*, 3(1), 85-98.